

XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA UNDA KLASTERLARNI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Abdikarimova Zilola Baxramovna

“Ma'mun universiteti” Nodavlat ta'lim muassasasi o'qituvchisi

mail: abdikarimovazilola0505@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11401054>

Mintaqalar raqobatbardoshligi nazariyasi endigina shakllanayotganligi sababli uning mazmuni, tushunchasi bo'yicha olimlar o'rtasida turli qarashlar va ta'riflar mavjud. Mintaqalar o'rtasidagi raqobatbardoshlik jarayoni mamlakatlar, tarmoqlar va korxonalar o'rtasidagi aniq bir ko'rinishga ega bo'lmaydi. Ushbu jarayon yetarlicha uzoq va murakkab bo'lib, mintaqalarning raqobatbardoshligi, birinchi navbatda investitsiyalarni jalb qilgan holda har bir hududning raqobat afzalliklaridan samarali foydalanishga qaratilgandir. Mintaqaviy raqobatbardoshlikni oshirish ularning uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasining asosini tashkil qiladi.

Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2023- yil yanvar-mart oylarida viloyatda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YAHM) hajmi 6 460,6 mlrd. so'mni tashkil etdi va 2022- yilning yanvar-mart oyiga nisbatan o'sish sur'ati 104,4 foizga teng bo'ldi. 2023- yil yanvar-mart oylarida YAHM deflyator indeksi 115,8 foizni tashkil qildi. Iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarida kuzatilgan o'sish sur'atlari YAHM o'sishida asosiy omil bo'lib xizmat qildi. Jumladan, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi – 105,5 foiz (umumiy ulushning 31,4 foizi), jami xizmatlar - 104,0 foiz (umumiy ulushning 43,3 foizi), sanoat – 102,8 foiz (umumiy ulushning 19,0 foizi) ni tashkil qildi.

2.1.1.chizma.

YAHMning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha o'sish sur'atlari, foizda (2023-yil yanvar-mart oylarida)¹

YAHM o'sishiga qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi tarmog'i 1,6 f.p. (2022- yil yanvar-martda – 0,6 f.p.), sanoat tarmog'i – 0,5 f.p. (2022- yil yanvar-martda – 2,1 f.p.), qurilish tarmog'i – 0,2 f.p. (2022- yil yanvar-martda – 0,2 f.p.) va xizmat ko'rsatish sohasi – 1,7 f.p.

¹ O'z. Res. Statistika Qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

2022- yil yanvar-martda – 2,1 f.p.) ijobiy hissa qo‘shdi. Mahsulotlarga sof soliqlarning o‘shishi hisobiga YAHM 0,4 f.p. (2022- yil yanvar-martda –0,5 f.p.)ga ko‘paydi.

2023- yilning yanvar-mart oylarida viloyatning yalpi hududiy mahsulotining o‘shish sur‘atiga asosiy ta‘sir qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi (o‘shish sur‘ati 105,5 foiz) va xizmatlar (o‘shish sur‘ati 104,0 foiz) tarmoqlari hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. YAHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 64,7 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to‘g‘ri keldi, bu ko‘rsatkich 2022- yil yanvar-mart oylarida 65,8 foizni tashkil qilgan.

2.1.2 -chizma. Yalpi hududiy mahsulotda kichik biznes ulushi (yanvar-mart oylari, jamiga nisbatan ulushi) ²

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha YAIMni shakllantirishda Xorazm viloyatining qo‘shgan hissasi 3,3 % ni tashkil etib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘zgarishsiz qolgan.

2.1.3 -chizma. Yalpi ichki mahsulotda Xorazm viloyatining ulushi, foizda³

2023-yil yanvar-mart oylarida 903,7 mlrd. so‘mlik (respublikadagi ulushi 3,3 foiz) qurilish ishlari bajarilib, o‘shish sur‘ati o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 102,9 foizni tashkil etdi. 2023-yilning yanvar-mart oylarida chakana savdo tovar aylanmasi 2 101,6 mlrd. so‘mni (respublikadagi ulushi 3,5 foiz), o‘shish sur‘ati 2022- yilning shu davriga nisbatan 101,1 foizni tashkil qildi. 2023- yil yanvar-mart oylarida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha hajmi 2 715,8 mlrd. so‘mni, (respublikadagi ulushi 2,8 foizni) tashkil qildi va 2022-yil yanvar-mart oylariga nisbatan o‘shish 108,5 foizni tashkil etdi. Tashqi savdo

² O‘z. Res. Statistika Qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

³ O‘z. Res. Statistika Qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

aylanmasi 2023- yilning yanvar-mart oylarida 203,8 mln. AQSh dollarini (respublikadagi ulushi 1,4 foizni), o'sish sur'ati 177,7 foizni, jumladan: eksport – 71,3 mln. AQSh dollarini (respublikadagi ulushi 1,3 foizni), o'sish sur'ati 129,0 foizni, import– 132,5 mln. AQSh dollarini (respublikadagi ulushi 1,5 foizni), o'sish sur'ati 2,2 martani tashkil etdi.

2.1.4-chizma. Sanoat ishlab chiqarishda hududlarning ulushi % da⁴

Diagrammada ko'rinib turibdiki, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmida ulushi yuqori bo'lgan Tuproqqa'a tumani 48,8 foiz, Urganch shahri 15,5 foiz, Xonqa tumani 5,1 foiz, Shovot tumani 4,7 foiz, Urganch tumani 4,5 foiz, Yangiariq tumani 4,4 foiz, Gurlan 3,3 foiz, Qo'shko'pir tumani 3,2 foiz, Hazorasp tumani 2,6 foiz, Xiva tumani 2,6 foiz, Yangibozor tumani 2,2 foizni, hamda eng past bo'lgan Bog'ot tumani 1,9 foiz va Xiva shahri 1,4 foizni tashkil qildi. Umuman olganda, Xorazm viloyati sanoatining bugungi holati sohani modernizasiya qilish va diversifikatsiyalash ishlarini jadal olib borishni talab etadi.

Respublikada 2022 yilda jami 134 ta paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyat yuritadi. Paxta-to'qimachilik klasterlari tomonidan 2022 yilda 1 034 223 gektar yer maydonida paxta xom ashyosi etishtiriladi. Paxta-to'qimachilik klasterlari paxta xom ashyosi yetishtirish davrida ilg'or zamonaviy innovatsion texnologiyalarni jalb etgan holda paxta hosildorligini qo'shimcha 10 sentnerga oshiradi.

2.1.1-jadval

Xorazm viloyati paxta-to'qimachilik klasterlari⁵

Bog'ot	"Koboteks" MCHJ	Xonqa	"Xorazm tex" MCHJ
Bog'ot	"Great Cotton Export" MCHJ	Xiva	"Xiva klaster" MCHJ
Gurlan	"Gurlan baraka teks"	Shovot	"Textile Finance

⁴ O'z. Res. Statistika Qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

⁵ O'zto'qimachilik sanoat uyushmasi malumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi <https://uzts.uz/uzb/paxta-to-qimachilik-klasterlari/>

	MCHJ		Khorezm” MChJ
Qo’shko’pir	“WBM Qo’shko’pir klaster” MCHJ	Yangiariq	“Yangiariq TEX” MCHJ
Urganch	“Urganch Klaster” MCHJ	Yangibozor	“Yangibozor Tekstil” MCHJ
Xazorasp	“Xazorasp tekstil” MCHJ	Tuproqqal’a	“Tuproqqal’a Klaster” MCHJ

Paxta-to’qimachilik klasterlari yuqori unumli paxta hosili olish uchun quyidagi ishlar amalga oshirilmoqda, jumladan: chigit ekiladigan yer maydonlarini oziqlantirish uchun xorijdan (Rossiya, Qozog’iston) fosforli o’g’itlar hamda agrotexnik ishlovlar berish davrida zararkunandalarga qarshi kurashda kimyoviy preparatlar Xitoy, Turkiya, Rossiya, AQSH, Avstraliya, Shvetsiya va boshqa davlatlardan xarid qilinmoqda, chigit ekish uchun Xitoy, AQSH, Turkiya, Fransiya, Germaniya, Shvetsiya davlatlarida ishlab chiqarilgan zamonaviy bo’lgan 6, 8, 10, 12 qatorli xarid qilingan pnevmatik chigit ekish seyalkalarida amalga oshirilmoqda.

- paxta ekilgan yer maydonlarining sug’orilishi qiyin bo’lgan joylarda zamonaviy tomchilatib sug’orish texnologiyalarini joriy etgan holda sug’orish ishlari amalga oshirilmoqda va gektaridan 50-60 sentnerdan paxta yetishtirishga erishish rejalashtirilmoqda.

Paxta-to’qimachilik klasterlari paxta terishni zamonaviy usullaridan foydalanilmoqda, jumladan, AQSH (John Deere), Germaniya (Case), Xitoy va boshqa davlatlarda ishlab chiqarilgan paxta terish mashinalarida terib olish rejalashtirilmoqda.

References:

1. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 834-sonli Yoshlar tadbirkorlik klasterlarini tashkil etishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to’g’risida qarori 16.10.2017 yil
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentabrdagi PF-5544-sonli 2019-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to’g’risidagi Farmoni. // www.lex.uz
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 dekabrdagi PF-5285-sonli «To’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi Farmoni. // www.lex.uz
4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 1 maydagi “Sanoat kooperatsiyasini yanada rivojlantirish va talab yuqori bo’lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-4302-son qarori. // www.lex.uz
5. Zamonaviy korporativ boshqaruv: Darslik / S.E. Elmirzayev; - T.: “Iqtisod-moliya”, 2019. – 11-12 b.
6. Yo’ldoshev N.K., Zaxidov G.E. Menejment: O’quv qo’llanma. –T.: O’zbekiston milliy faylasuflari jamiyati, 2018. – 392 b.
7. A.M.Sadiqov va boshqalar. Xorazm viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi. T.:IFRM nashriyoti 2015 y.
8. A.Ortiqov. Sanoat iqtisodiyoti. Darslik. T.: Sano-standart nashriyoti, 2014 yil.
9. Махмудов Э., Рахмонова Ф. Модернизация – стратегический курс страны
10. // Деловой партнёр. 8-14 ноября, 2012 г.

11. Махмудов Э. Промышленность Узбекистана: экономика, размещение, приоритеты развития (вопросы теории и практики). – Т.: Iqtisod, 2013 г.
12. Michail E.Porter. The Competitive Advantage of Nations – US:Free Press, 1998.
13. Z. Abdikarimova. The American Journal of Management and Economics Innovations. "SIGNIFICANCE OF CLUSTER IN INCREASING COMPETITIVENESS IN THE REGION" Volume05 Issue03 March 2023
14. Abdikarimova Zilola Bakhromovna International Journal Of Management And Economics Fundamental. "PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CLUSTER MANAGEMENT ACTIVITIES IN INCREASING COMPETITIVENESS" in Volume 03 Issue05 may2023
15. Z.Abdikarimova S.Madaminov COMPETITIVENESS FACTORS IN THE NATIONAL ECONOMY OF UZBEKISTAN. "INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022" Part 9 Issue 1 May 2022
16. <http://info-invest.uz>

